

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 2

Julio - Diciembre 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

FACTORES QUE DETERMINAN LA PRESENCIA DE DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS EN FAMILIARES DE PACIENTES CON CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS QUE ASISTEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MARACAIBO. ESTADO ZULIA

(Factors that determine the presence of depression, anxiety and stress in relatives of patients with addictive substance use who attend the emergency department of the psychiatric hospital of Maracaibo, Zulia state)

Douglas E, Parra L

Facultad de Odontología, La Universidad del Zulia

ORCID: 0009-0008-19892359

douglasparradirector@gmail.com

RESUMEN

Los factores que afectan la depresión, ansiedad y estrés en los familiares de pacientes con consumo de sustancias adictivas (alcohol, marihuana, cocaína), que asisten a la emergencia del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, Zulia. Se destaca la creciente preocupación por el impacto del consumo de drogas en la salud mental de los cuidadores. La investigación, de enfoque cuantitativo y no experimental, utilizó el cuestionario DASS-21 para evaluar los niveles de depresión, ansiedad y estrés. Los resultados indican que el 85% de los familiares presenta síntomas de depresión moderada, y el 90% reporta estrés severo. Además, el 62% de los encuestados califica su ansiedad como moderada, reflejando la carga emocional que enfrentan. Los factores psicosociales, psicológicos y biológicos se identifican como determinantes clave en el bienestar de los cuidadores. Los hallazgos sugieren que el alto nivel de estrés y ansiedad en los familiares resalta la necesidad de apoyo psicológico. La investigación pone de manifiesto cómo el cuidado de pacientes con adicciones afecta profundamente a sus seres queridos, quienes requieren atención y recursos para manejar su situación. En conclusión, es esencial abordar los problemas emocionales de los cuidadores para mejorar su calidad de vida y por ende, la de los pacientes. Se recomienda implementar programas de apoyo psicológico para mitigar el impacto del estrés y la ansiedad en los familiares.

Palabras clave: Depresión, Ansiedad, Estrés, Familiares, Adicciones.

ABSTRACT

Factors affecting depression, anxiety and stress in family members of patients with addictive substance use who attend the emergency room of the Psychiatric Hospital of Maracaibo, Zulia. The growing concern about the impact of drug use on the mental health of caregivers is highlighted. The research, with a quantitative and non-experimental approach, used the DASS-21 questionnaire to assess the levels of depression, anxiety and stress. The results indicate that 85% of family members present symptoms of moderate depression, and 90% report severe stress. In addition, 62% of respondents rate their anxiety as moderate, reflecting the emotional burden they face. Psychosocial, psychological and biological factors are identified as key determinants in the well-being of caregivers. The findings suggest that the high level of stress and anxiety in family members highlights the need for psychological support. Research shows how caring for patients with addictions deeply affects their loved ones, who require attention and resources to manage their situation. In conclusion, it is essential to address the emotional problems of caregivers to improve their quality of life and, therefore, that of the patients. It is recommended to implement psychological support programs to mitigate the impact of stress and anxiety on family members.

Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Family members, Addictions.

Recibido: 12-09-2024 Aceptado: 18-09-2024

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la Ciencia se ha observado el uso de drogas, alcohol, marihuana, cocaína y los opiáceos como los primeros psicoactivos empleados ya alrededor del año 5.000 A.C. Se estima que el cáñamo (cannabis) se cultiva en China desde hace 4.000 años. Existiendo un notable crecimiento del consumo de estas. A través de las épocas. En la actualidad hay más cantidad y facilidad para conseguirlas, las drogas están presentes en la sociedad a nivel nacional e internacional. OMS ha declarado un aumento dramático “Alrededor de 275 millones de personas en todo el mundo utilizaron drogas durante el último año 2021 mientras que, más de 36 millones sufrieron trastornos por consumo de sustancias, según el Informe Mundial publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)” lo reafirma en su última publicación sobre el tema. Vilajoana (2017) señala que, los cuidadores pueden experimentar un duelo anticipado que impacta su bienestar emocional dejando ver la incidencia multicausal de las drogodependencias; las diversas áreas y facetas personales que suelen verse afectadas por las mismas, hace necesario plantearse un abordaje del problema desde una perspectiva integral del paciente y que sucede con los familiares ese muro de contención social que día, día lleva la carga el sujeto.

Los trastornos adictivos (alcohol, cannabis, cocaína) son enfermedades que, como la gran mayoría de enfermedades, no solo afectan a quienes los padecen en primera persona, sino que también afectan a las personas del entorno. Quienes más sufren las consecuencias de la enfermedad de la adicción, son los familiares, sobre todo los padres y las parejas. Hay un deterioro de las relaciones familiares surgiendo en muchas ocasiones problemas entre el resto de miembros de la familia por el estado de impotencia y tensión generada. Cada familiar intenta hacer lo posible por ayudar al adicto, lo que puede producir discrepancias o discusiones con otros miembros de la familia y alterar aún más la estabilidad familiar.

Todo ello, permitió detectar la existencia de los tres trastornos psicopatológicos más frecuentes en atención primaria: en los Familiares de los pacien-

tes que consultan en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y dentro de sus diagnósticos está el consumo de sustancias adictivas, ansiedad, depresión y estrés, para ello, se aplicó un instrumento de Tamizaje, el cual según la Organización Mundial de la Salud implica seleccionar una población y aplicarle una prueba sencilla para evidenciar fenómenos relacionados con aspectos patológicos. Previo a la investigación con diferentes opciones de respuesta. Los resultados arrojaron que el 85% de los familiares presentaron síntomas de depresión con ansiedad, un 95% presentaron niveles de estrés y 5% no presentó trastorno alguno. De manera que, la sintomatología de ansiedad, depresión y estrés es mayor que en la población general.

Mostrando que muy frecuentemente los familiares de los pacientes adictos necesitan un apoyo psicológico o una medicación psiquiátrica para aliviar su malestar. Esto llevó a realizar un estudio de los familiares de pacientes con enfermedades de consumo de sustancias adictivas, como les afectan y en qué nivel tomado en consideración las patologías depresión, ansiedad y estrés. Para lo cual, se tomó en cuenta los factores asociados a estos niveles todos desarrollados por diferentes autores.

En cuanto la depresión, Vásquez (2014), plantea que la depresión, como la mayoría de las enfermedades es el resultado de la interacción entre factores biológicos heredados del desarrollo y del contexto, que interactúan con las características individuales. Por ende, es necesario estudiar profundamente para reconocer los factores que la desencadenan. Factores Biológicos: Una historia familiar de enfermedad depresiva representa alrededor del 39% de la varianza de la depresión en ambos sexos. Gran parte de esta carga genética de la depresión está asociada a la herencia familiar al heredar rasgos neuróticos de personalidad de un progenitor. •Factores Psicológicos: Rasgos de personalidad como neuroticismo, Fobia social, pánico también aumentarían el riesgo de depresión al enfrentarse a acontecimientos vitales estresantes. Esto sucede con mayor frecuencia cuando los acontecimientos adversos son múltiples y son experiencias negativas de distintos tipos.

Es especialmente relevante en este caso las situaciones de abuso infantil o ambientes de violencia familiar. En relación a ello, la depresión principalmente de menor intensidad la presencia de factores psicógenos tiene significativa importancia, se cree que el problema de la depresión es producto de un pensamiento distorsionado que produce una visión

negativa de sí mismo del mundo y del futuro. •Factores Psicosociales: Experiencias en las primeras etapas de la vida como una mala relación padre e hijos, conflicto en el matrimonio y divorcio, abandono, maltrato físico, enfermedades degenerativas, pérdida de un familiar y abuso sexual aumentan la vulnerabilidad de una persona a desarrollar depresión posteriormente. Así mismo, las circunstancias sociales que aumentan el riesgo de depresión incluyen la pobreza, la falta de vivienda y el desempleo, así como la falta de apoyo familiar. Entonces es definida, por Essau et al. (2018). Como un síndrome clínico psicopatológico dominado por síntomas nucleares de ánimo deprimido y dificultad para experimentar placer, acompañados de otros síntomas afectivos, cognitivos, psicomotores y neurovegetativos, que en conjunto causan disfunción global significativa.

Por su parte, Vilajoana (2017), señala que existen dos tipos de factores que pueden producir estrés : los factores Biológicos, psicosociales y psicológicos. Factores Psicosociales: Se refieren al entorno, sucesos que ocurren a nuestro alrededor pueden ser una fuente de estrés. Considera cómo reaccionas ante los ruidos repentinos, como el ladrido de un perro, o cómo reaccionas ante una habitación iluminada por el sol o una habitación oscura. O piensa si te sientes más estresado entre la multitud o el tráfico durante las horas pico. •Factores Biológicos: como agitación e impaciencia que se produce en el cuidador, factores estresantes comunes en el lugar de trabajo incluyen una carga de trabajo imposible, un jefe exigente o estrés adicional con sus horarios y exigencias del trabajo.

•Factores psicológicos: Como reacciones exageradas en su conducta producto del estrés que le produce los niveles de exigencia de su trabajo. De tal forma, plantea el estrés como una reacción del cuerpo a las exigencias del mundo, donde los factores estresores son eventos o condiciones en su entorno que pueden desencadenar el estrés. Essau et al. (2018), sostiene que el cuerpo responde a los factores estresantes de manera diferente, según, si el factor estresante es nuevo o a corto plazo, estrés agudo, o si el factor estresante existe desde hace más tiempo, estrés crónico La ansiedad la desarrolla, Vásquez (2014), con lo siguientes factores intervinientes •Factores Biológicos: Referido a los factores genéticos los cuales son importantes en la predisposición de los trastornos de ansiedad. La vulnerabilidad genética se ha encontrado en la mayoría de los trastornos por ansiedad pero con

mayor contundencia en el trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo y la fobia social.

• Factores psicosociales: Enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia humana normal como accidentes graves, desastres, violaciones, asaltos, torturas y secuestros entre otros, lo cual, suele provocar serios daños biológicos cerebrales que se asocian a síntomas graves de ansiedad. •Factores Psicológicos: La ansiedad como señal de alarma provoca que el “yo” adopte medidas defensivas, si las defensas tienen éxito la ansiedad desaparece y si no sale libremente y se contienen. Según, el tipo de defensa empleada puede presentar síntomas en el sistema nervioso el cual, se presenta por una sobrevaloración amenazante de los estímulos y una infravaloración de sus potenciales personales.

Este factor describe las características psicológicas que pueden llevar al juego a un nivel perjudicial. Entre estas se encuentran los rasgos de la personalidad, los estilos de enfrentamiento, las autopercepciones, las creencias acerca del juego y la presencia de trastornos de salud mental. El factor también describe las influencias de aprendizaje social, las experiencias adversas en la niñez y el desarrollo durante el transcurso de la vida; El autor Luyten, Blatt y Corveleyn (2005), la define como un estado adaptativo que permite estar alerta ante situaciones peligrosas produciendo incrementos de las facultades perceptivas donde existen factores asociados a la ansiedad que involucran factores biológicos, factores psicosociales y psicológicos. El Objetivo de esta investigación fue identificar los factores que determinan la presencia de depresión, ansiedad y estrés en los Familiares de Pacientes con consumo de sustancias adictivas (alcohol, cannabis, cocaína) que asisten a la consulta por emergencia del Hospital III Psiquiátrico de Maracaibo.

MATERIALES Y MÉTODOS

En cuanto a su propósito o nivel de profundidad, esta investigación se ajusta al tipo descriptiva, lo cual implica una medición y descripción sistemática de las mismas, es decir, que miden evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. La investigación es concluyente, debido a que tiene su objetivo principal, por otra parte, según el carácter de la investigación responde al enfoque cuantitativo se realiza sin manipular deliberadamente variables, pero hay que observar los fenómenos tal y como se

dan en su contexto natural y luego analizarlos dejando claro que es no experimental y transversal; la recolección de datos se realiza en un solo momento. Como técnica de recolección de datos, se aplicó el Instrumento Cuestionario DASS, que tiene la cantidad de 21 preguntas para medir la percepción que tiene la personas sobre sí misma ante diferentes actores y cuyas variables a medir son estrés, ansiedad y depresión, su puntuación es de 0 a 3.

El DASS 21 es un instrumento psicométrico validado para medir a través de escalas donde el autor

hace un reporte en una fase dimensional de trastornos psicológicos. El procedimiento que se usó para aplicar el instrumento y medir un acercamiento a los niveles de depresión, ansiedad, y estrés, se realizó a través de una encuesta. La aplicación del instrumento todo fueron participaciones en forma voluntaria sin identificación de nombres. El procedimiento para dar a conocer los resultados del análisis estadístico, fue a través del Programa SSPS.

RESULTADOS

Tabla 1

	Depresión	Factores Biológicos		Factores psicosociales		Factores Psicológicos	
		Fa	%	Fa	%	Fa	%
Normal	-	-	-	-	-	-	-
Leve	-	-	-	-	-	-	-
Moderado	85%	10	20%	30	60%	24	12%
Severo	10%	25	50%	7	14%	16	8%
Muy Severo	5%	15	30%	13	26%	20	40%
Total	100%	50	100%	50	100%	50	100%

Fuente: Parra (2024)

Se puede observar en la tabla 1 para la variable Depresión, 85 % de los Familiares o cuidadores de pacientes con consumo de sustancias, señalan, que es Moderado el estado de depresión que se produce en el cuidador mientras que en relación a los Factores Biológicos registran moderado 20% severo un 50% y muy severo 30%; factores psicosociales el 60% expresa que es moderado, el 14%

indica que es severo y el otro 26% manifiesta que es muy severo. Por otra parte, en lo referente a los factores Psicológicos por un lado, el 24% señala, moderado el 16% lo tipifica como severos, el 20% como muy severo, lo que refleja que los factores psicológicos de los familiares están dentro del moderado – muy severo lo que indica presencia de afectación familiar Luyten, Blatt y Corveleyn (2005).

Tabla 2

	Ansiedad	Factores Biológicos		Factores psicosociales		Factores Psicológicos	
		Fa	%	Fa	%	Fa	%
Normal	-	-	-	-	-	-	-
Leve	-	-	-	-	-	-	-
Moderado	85%	38	76%	31	62%	35	70%
Severo	10%	2	4%	5	10%	8	16%
Muy Severo	5%	10	20%	4	8%	7	14%
Total	100%	50	100%	50	100%	50	100%

Fuente: Parra (2024)

Los resultados de la tabla 2 indican que, en relación a la ansiedad, se sitúa en un máximo de 85% con moderado un 10% de severo y muy severo con

un 5% corroborando su presencia en todos los familiares o cuidadores, sobre los factores se puede desglosar Factores Biológicos refleja que el 76%

de los familiares entrevistados, señalan Moderado el estado de ansiedad que producen los factores biológicos, mientras que, el 4 % severo y el 20% indica que es muy severo. En lo referente al indicador Factores Psicosociales el 62% de la población encuestada respondió que es moderado el estado

de ansiedad que se produce en los familiares por factores Psicosociales, mientras que 10% respondió que severo y un 8% muy severo. Factores Psicológicos Se manifestaron de la siguiente manera Moderado 70% severo 16% y muy severo 14%.

Tabla 3

	Estrés	Factores Biológicos		Factores psicosociales		Factores Psicológicos	
		Fa	%	Fa	%	Fa	%
Normal				-	-	-	-
Leve	5%	5	10%	-	-	-	-
Moderado	5%	30	60%	25	50%	5	10%
Severo	90%	15	30%	25	50%	40	80%
Muy Severo	-	-				5	10%
Total	100%	50	100%	50	100%	50	100%

Fuente: Parra (2024)

Los resultados de la tabla 3, expresan en cuanto a la variable estrés, que el 90% de la población refiere como severo y moderado solo un 5% como leve los estados de estrés. En factores biológicos, muestran 10% lo manifiestan como leve, 60% como moderado, y 30% severo. En cuanto a los factores psicosociales el 50% de la población manifestó que es severo y el otro 50% como moderado lo que refleja un alto índice de incidencia en el cuidador por dichos factores.

En relación a los factores psicológicos, el 80% manifestó como severo el nivel de estrés que se produce en el cuidador por factores psicológicos mientras que, el 10% lo manifestó como muy severo y otro 10 % moderado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Partiendo del análisis anterior, los familiares de pacientes con consumo de sustancias adictivas, que asisten a la emergencia del hospital III, Psiquiátrico de Maracaibo, en relación al objetivo de la investigación.

En relación a la variable Depresión, luego de la aplicación del instrumento DASS 21, se pudo determinar según la información suministrada por los participantes en el estudio que el nivel de depresión en su mayoría es moderado, es decir, el 85% de los familiares de pacientes lo cual, puede estar relacionado con síntomas aislados, que estos pueden tratar de ignorar u ocultar para no afectar el cuidado del paciente. Estos resultados concuerdan con los

señalados por los autores Luyten, Blatt, Corveleyn (2005), quienes manifiestan que, la depresión es un trastorno complejo, etiológicamente multiterminado y clínicamente heterogéneo al cual se puede llegar a través de diversas vías, cuyas manifestaciones psicopatológicas se relacionan con la personalidad y que depende de la interacción entre factores genéticos y ambientales a lo largo del desarrollo.

Considerando los resultados de la variable ansiedad la mayoría de la población es decir, el máximo de 85% con moderado. En relación a ello se observa que los niveles de ansiedad y de depresión se mantienen en los mismos rangos, lo cual es preocupante ya que, estos resultados concuerdan con lo expresado por los autores Essau et al. (2018). Los trastornos de ansiedad comprenden un grupo amplio de trastornos mentales y pueden alcanzar un estado incapacitante dependiendo de la sintomatología del individuo. Dentro de las características generales de estos tipos de trastorno, se presenta el miedo excesivo, evitación de amenazas percibidas, angustia y ataque de pánico, Essau et al. (2018). En relación a la variable estrés, que el 90% de la población refiere como severo es decir muestran un impacto significativo para el familiar, ya que, esto denota que su organismo está sometido a enfrentar situaciones complejas donde su cuerpo responde en forma general ante estímulos estresores o diversas problemáticas que se presentan en la vida de un cuidador familiar de pacientes con consumo de sustancias. Así mismo hay que resaltar que el

estrés mide un conjunto de síntomas diferentes a la depresión y a la ansiedad ya que, es un estado de activación y tensión permanente.

Estos resultados concuerdan con los expresados por Vilajoana (2017), quien refiere que el estrés es la reacción del cuerpo a las exigencias del mundo, donde los factores estresores son eventos o condiciones en su entorno que pueden desencadenar el estrés. El cuerpo responde a los factores estresantes de manera diferente, según si el factor estresante es nuevo o a corto plazo, estrés agudo, o si el factor estresante existe desde hace más tiempo, estrés crónico. El estrés es un mecanismo de defensa del organismo para enfrentar situaciones complejas, sintomatología que puede ser negativa o positiva.

CONCLUSIÓN

El estudio revela una alarmante prevalencia de depresión, ansiedad y estrés entre los familiares de pacientes con consumo de sustancias adictivas que asisten al Hospital Psiquiátrico de Maracaibo. Los resultados obtenidos mediante el cuestionario DASS-21, indican que un alto porcentaje de cuidadores experimenta síntomas significativos de estos trastornos, lo que subraya la carga emocional y psicosocial que conlleva el cuidado de individuos con adicciones. La interacción de factores biológicos, psicológicos y psicosociales contribuye a la vulnerabilidad de los familiares, quienes requieren atención y recursos adecuados para gestionar su bienestar emocional. Por lo tanto, es imperativo desarrollar e implementar programas de apoyo psicológico y estrategias de intervención que aborden las necesidades específicas de esta población, con el objetivo de mitigar el impacto negativo en su salud mental y a su vez, favorecer un entorno más propicio para la recuperación de los pacientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Essau, C., Lewinsohn, P., Lim, J. X., Ho, M. R., & Rohde, P. (2018). Incidence, recurrence and comorbidity of anxiety disorders in four major developmental stages. *Journal of Affective Disorders*, 228, 248-253.
- Luyten, P., Blatt, S., & Corveleyn, J. (2005). ¿Hacia la integración en la teoría y el tratamiento de la depresión? El tiempo es ahora. En: *La teoría y el tratamiento de la depresión. Hacia un modelo de interaccionismo dinámico* (pp. 84-253). Lovaina: Prensa de la Universidad de Lovaina.
- UNODC. (2022). Informe Mundial sobre las Drogas. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html>
- Vásquez, B. (2014). Nivel de ansiedad, depresión y calidad de vida. Dirección general de bibliotecas UNAM. LFDA Estados Unidos Mexicanos.
- Vilajoana, P. (2017). Duelo anticipado en cuidadores de enfermos mentales. Tesis de grado doctoral. Barcelona, España.